

ERRATA en Rolán y Fernández-Garcés (*Iberus*, 28 (1)
p. 84-86) sobre *R. cancellina* spec. nov.

Sustituir el primer párrafo de "Remarks" por el siguiente:

Remarks: The holotype is a shell in good conditions and good protoconch (Fig. 3A) with 5.7 mm; one paratype is a shell with 8.5 mm (ZMB 115039) and labelled as *Rissoina cancellata* Phil. v. *pulchra* C. B. Adams, Jamaica, coll. Paetel (Fig. 3B).